

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ

SOME PATHOGENETIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF POSTPARTUM DEPRESSION

ПОДСЕВАТКИН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ,

*Доктор медицинских наук, профессор,
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва.*

КИРЮХИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

*Доктор медицинских наук, профессор,
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва.*

АЛЕКСАХИНА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

*Студентка,
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва.*

PODSEVATKIN VYACHESLAV GRIGORIEVICH,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
N.P. Ogarev Mordovian State University.*

KIRYUKHINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
N.P. Ogarev Mordovian State University.*

ALEKSAKHINA LILIA SERGEEVNA,

*Student,
N.P. Ogarev Mordovian State University.*

В данной статье рассматриваются некоторые патогенетические механизмы послеродовой депрессии. Особое внимание уделяется анализу гормонов: эстрадиол, прогестерон, окситоцин, пролактин и гормоны стресса (кортизол, КРГ и АКТГ). Отмечены факторы, предрасполагающие к развитию ПРД. Также в работе описаны некоторые нейромедиаторы (ГАМК и серотонин), как факторы риска депрессивного расстройства у рожениц. Проанализировано их влияние на формирование послеродовой депрессии. В результате сделан вывод, что вопрос о патогенезе ПРД в настоящее время все еще остается открытым.

This article discusses some pathogenetic mechanisms of postpartum depression. Special attention is paid to the analysis of hormones: estradiol, progesterone, oxytocin, prolactin and stress hormones (cortisol, CRH and ACTH). Factors predisposing to the development of PRD are noted. The paper also describes some neurotransmitters (GABA and serotonin) as risk factors for depressive disorder in women in labor. Their influence on the formation of postpartum depression is analyzed. As a result, it is concluded that the question of the pathogenesis of PD is currently still open.

Ключевые слова: *послеродовая депрессия, нейромедиаторы, гормоны, факторы риска, патогенез послеродовой депрессии.*

Keywords: *postpartum depression, neurotransmitters, hormones, risk factors, pathogenesis of postpartum depression.*

Послеродовая депрессия (ПРД) является одним из самых распространенных осложнений послеродового периода. Как правило, ПРД возникает в период, когда женщина уже выписана из стационара, а в домашних условиях признать родственниками или самой женщиной, что она, став мамой, чувствует себя несчастной, очень сложно. Ведь период материнства принято считать самым счастливым периодом в жизни женщины. А наличие послеродовой депрессии ставит под сомнение давно сформированные общественные устои.

В настоящее время вопрос патогенеза послеродовой депрессии остается открытым. Выделяют ряд факторов, предрасполагающих к развитию ПРД, ведущее место среди которых занимают гормональные изменения в организме роженицы.

В период беременности в организме женщины продуцируется большое количество эстрогенов (эстрадиол и эстриол) и прогестерона, ведущую роль в синтезе которых играет плацента. После удаления плаценты во время родов, в организме роженицы происходит ускоренное снижение данных гормонов (пик снижения приходится на 5 день после родов). Но во время беременности, эстроген стимулирует синтез глобулина, который связывает трийодтиронин и тироксин, приводя к повышению уровня связанных Т3 и Т4, и, как следствие, снижению свободных Т3, Т4. В ответ на это повышается уровень тиреотропного гормона, что компенсирует низкий уровень свободных Т3 и Т4.

В послеродовом периоде из-за снижения количества эстрогенов снижается синтез тиреоидсвязывающего глобулина, что ведет к снижению связанных гормонов щитовидной железы.

Важным моментом в патогенезе послеродовой депрессии играет то, что серотонин (5-гидрокситриптамин) положительно коррелирует с гормонами щитовидной железы [1].

В третьем триместре беременности происходит усиленная секреция плацентарного кортиколиберина, что по предположению ряда авторов может вызвать в послеродовом периоде угнетение надпочечников женщины, что может способствовать развитию депрессивного и тревожного настроения [2; 3].

Важное значение в развитии ПРД играют психогенные факторы. Существуют исследования, согласно которым, у женщины с депрессией в анамнезе повышена восприимчивость к гормональным колебаниям.

После рождения ребенка жизнь женщины резко меняется, что даже без осложненных родов, является стрессом для её организма. В ответ на это, в крови повышается уровень глюкокортикоидов, способствующих адаптации к стрессу. Но на длительное действие стресса и повышенное содержание ГКС в крови реагирует иммунная система, высвобождая провоспалительные цитокины, которые повреждают нейроны лимбической системы [4; 5]. Со временем происходит восстановление поврежденных нервных клеток, за счет нейротрофического фактора. Повторные стрессовые ситуации вызывают аутоиммунную реакцию – образуются антитела на нейротрофический фактор. В результате этого, процесс восстановления нейронов нарушается, и депрессия прогрессирует [6].

Также немалую роль в развитии ПРД играет идеализация материнства, что приводит к психологической неготовности родителей к трудностям в воспитании младенца. В исследовании T. Muscatet.al была выдвинута гипотеза «ожидания худшего», согласно ей, родители, ожидающие сложностей в воспитании ребенка, оказывались более психологически подготовленными, в результате чего они вошли в группы с самым низким уровнем постнатальной депрессии [7].

Не менее значимыми факторами являются: поддержка роженицы, создание условий, в которых женщина чувствует себя безопасно, уважение её личного пространства [8; 9].

Предрасполагающими факторами развития депрессии являются: акушерский и биологический факторы. Так у женщин с осложненным течением беременности больше риск развития послеродовой депрессии, в сравнении с неосложненным течением. Осложненные роды становятся стрессом для роженицы, что может вызвать тяжелые переживания и чувство вины. Помимо этого, тяжелые роды могут влиять на здоровье младенца, из-за этого сон ребенка может нарушаться, следовательно, изменяется и сон матери. В свою очередь, женщины с депривацией сна (менее 7 часов в сутки) входят в группу риска развития ПРД [10].

Американскими учеными был предложен ряд биомаркеров для идентификации пациентов с риском развития ПРД. Все биомаркеры распределили на три группы: нейроэндокринные, эпигенетические и нейровоспалительные.

Как уже было сказано выше, одним из факторов ПРД является резкое изменение уровня гормонов в послеродовом периоде.

1. Эстрадиол.

Чувствительность структур головного мозга к выраженным колебаниям гормонов яичников у каждой женщины может быть различной. Эта теория была косвенно подтверждена исследованием, согласно которому при отмене эстрадиола и прогестерона частота возникновения ПРД увеличилась у женщин с ПРД в анамнезе [11].

В экспериментах на животных доказано, что отмена эстрадиола вызывает депрессивное состояние. Так, крысы с раннее проведенной овариэктомией проявляют повышенное депрессивное поведение, которое полностью исчезает при лечении эстрадиолом [12; 13]. Также был проведен эксперимент, где лабораторным мышам вводили экзогенный прогестерон и эстрадиол для формирования гормонального фона, сходного с таковым в момент беременности. При резкой отмене гормонов, что имитировало послеродовой период, у мышей наблюдалось депрессивное поведение, которое проходило при лечении эстрадиолом [14].

2. Прогестерон.

В том же эксперименте с ложно беременными мышами, было отмечено, что в большом количестве прогестерон, в отличие от эстрадиола, способен вызывать депрессивные поведения [14]. Но несмотря на это, другие исследования показали, что лечение ПРД прогестероном снизило рецидив ПРД у женщин с данным заболеванием в анамнезе [15].

Таким образом, вопрос о роли прогестерона в формировании ПРД остается открытым в настоящее время.

3. Окситоцин.

Роль окситоцина в регулировании эмоций давно известна, поэтому вопрос о влиянии данного гормона на развитие ПРД был рассмотрен одним из первых. В многочисленных экспериментах с животными было подтверждено влияние окситоцина на материнское поведение [16]. Так, в одном исследовании было установлено, что самки, у которых отсутствуют рецепторы к данному гормону, не заботятся о своем потомстве, т.е. стандартное материнское поведение конкретного вида отсутствует. При этом депрессивного поведения у таких мышей не отмечалось [17].

Таким образом, несмотря на формирование материнского поведения за счет окситоцина, однозначного доказательства участия данного медиатора в формировании послеродовой депрессии не установлено.

4. Пролактин.

Влияние пролактина на материнское поведение и лактацию не вызывает никаких сомнений, но вопрос об его участии в патогенезе послеродовой депрессии на данный момент остается открытым. Согласно исследованиям, было установлено, что женщины с ПРД реже кормили грудью и имели более низкий уровень пролактина в сыворотке крови [18]. Но кормящие женщины с ПРД также имели пониженный уровень пролактина в сыворотке крови [19].

Учитывая данные исследования, было высказано предположение, что недостаточность лактации и ПРД могут иметь общий патогенез.

5. Гормоны стресса (кортизол, КРГ и АКТГ).

Известно, что стресс является фактором риска развития ПРД, а согласно исследованиям, наиболее частыми признаками депрессивного расстройства являются нейроэндокринные нарушения [20]. Предположительно, в период ПРД возникает дисфункция оси гипоталамус-гипофиз-надпочечник (ось НРА), что ведет к изменению уровня кортизола, КРГ и АКТГ [21]. Однако, участие оси НРА в развитии ПРД до настоящего времени остается недоказанным [22].

В эксперименте на животных было установлено, что стресс в раннем возрасте приводит к перепрограммированию оси НРА и усиливает депрессивное поведение в послеродовом периоде, и вызывает аномальное материнское поведение [23; 24].

Американскими учеными была изучена роль некоторых нейромедиаторов в патогенезе ПРД.

1. ГАМК.

ГАМК представляет собой нейромедиатор, оказывающий тормозное влияние на ЦНС. Экспериментально было подтверждено, что изменение экспрессии и функции ГАМК-рецепторов играет важную роль в развитии неврологических и психологических расстройств [25]. Согласно исследованиям, существует отрицательная корреляция между уровнем ГАМК и показателями депрессии у женщин, имеющих риск развития ПРД [26]. Однако ответ на вопрос, играют ли роль изменения в системе ГАМК в патогенезе ПРД, остаётся неясным.

2. Серотонин.

Существует моноаминовая гипотеза депрессии, согласно которой депрессия вызвана дефицитом моноаминов, таких как серотонина, дофамина и норадреналина. Именно поэтому распространено применение ингибиторов обратного захвата серотонина в лечении депрессивных расстройств. В результате экспериментов на животных было установлено, что серотонин влияет на материнское поведение животных [27; 28]. Однако данных о влиянии серотонина на депрессивное поведение в послеродовом периоде в данный момент нет.

В заключение следует сказать, что вопрос о патогенезе ПРД в настоящее время все еще остается открытым. Существует множество теорий, о которых не собрали еще достаточного количества данных. В тоже время различные эксперименты показывают противоречивые результаты в отношении ряда гормонов и нейромедиаторов. Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что дефицит или гиперпродукция одного и того же биологически активного вещества может как приводить к ПРД, так и наоборот, не вызывать депрессивных расстройств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Biogenic amines and thyrotoxicosis / L. Upadhyaha, J.K. Agrawal, G.P. Dubey, et al // Acta Endocrinologia. 1992. Vol. 126. P. 315-318.
2. Hypothalamic corticotropin-releasing hormone suppression during the postpartum period: implications for the increase in psychiatric manifestations at this time / M.A. Magiakou, G. Mastorakos, D. Rabin, et al. // J Clin Endocrinol Metab. 1996. Vol. 81. P. 1912-1917.
3. Соловова А.С. Лабораторные методы диагностики аффективных расстройств / А.С. Соловова, В.Г. Подсевакин, С.В. Кирюхина // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 7-2(75). С. 72-77. EDN SSUMXC.
4. Corwin E.J., Pajer K. The psychoneuroimmunology of postpartum depression // J Womens Health (Larchmt). 2008. Vol. 17:9. P. 1529-1534.

5. Подсеваткин В. Г., Кирюхина С.В., Подсеваткина С.В., Мироненко Н.В.. Корреляционный анализ взаимосвязи иммунных и эндокринных реакций при обсессивно-фобических расстройствах // Клиническая лабораторная диагностика 2011. № 10. С. 9б. EDN TPOJGV.
6. Ковпак Д.В., Третьяк Л.Л. Депрессия. Диагностика и методы лечения. Техника релаксации на DVD. Санкт-Петербург: Наука и техника 2009. 320 с.
7. Muscat T., Thorpe K., Obst P. Unconfirmed expectations regarding the behavior of infants and symptoms of postpartum depression in parents // Journal of Reproductive and Child Psychology. 2012. I. 30. Vol. 1. P. 51-61. DOI: 10.1080/02646838.2012.670804.
8. Сайсто Т., Салмела-Аро К., Нурми Дж.-Э., Халмесмаки Э. Психосоциальные предикторы разочарования родами и послеродовой депрессии. Продольное исследование // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2001. Вып. 80. С. 39-45. DOI: 10.1034/j.1600-0412.2001.800108.
9. Мохаммад К.И., Гэмбл Дж., Криди Д.К. Распространенность и факторы, связанные с развитием антенатальной и постнатальной депрессии среди иорданских женщин // Акушерство. 2011. Вып. 27. С. e238-e245. DOI: 10.1016/j.midw.2010.10.008.
10. Якупова В.А. Роль психологических и физиологических условий материнства в развитии послеродовой депрессии // Российский психологический журнал. 2018. №15(1). С. 8-23.
11. Блох М., Дейли Р.К., Рубинов Д.Р. Эндокринные факторы в этиологии послеродовой депрессии // Комплексная психиатрия. 2003. №44. С. 234-246.
12. Бекку Н., Йошимура Х. Животная модель менопаузального депрессивного состояния у самок мышей: увеличение времени неподвижности в тесте принудительного плавания после овариэктомии // Психофармакология. 2005. №183. С. 300-307.
13. Бернарди М., Вергони А.В., Сандрини М., Тальявини С., Бертолини А. Влияние овариэктомии, эстрадиола и прогестерона на поведение мышей в экспериментальной модели депрессии // Физиология и поведение. 1989. №45. 1067-1068.
14. Галеа Л.А.М., Уайд Дж.К., Барр А.М. Эстрадиол облегчает депрессивно-подобные симптомы в новой модели послеродовой депрессии на животных // Поведенческие исследования мозга. 2001. №122. С. 1-9.
15. Lanzadi Scalea T., Wisner K.L. Pharmacotherapy of postpartum depression // Opinion of pharmacotherapy experts. 2009. Vol. 10. P. 2593-2607.
16. Bosch O.J., Neumann I.D. Oxytocin and vasopressin are mediators of maternal care and aggression in rodents: from central release to the sites of action // Hormones and Behavior. 2012. Vol. 61. P. 293-303.
17. Rich M.E., de Cárdenas E.J., Lee H.J., Caldwell H.K. Disorders in the initiation of maternal behavior in mice with oxytocin receptor knockout // PLoS ONE. 2014. Vol. 9. e98839.
18. Гроер М.В., Морган К. Иммунные, медицинские и эндокринные характеристики матерей с послеродовой депрессией. Психонейроэндокринология. 2007. №32. С. 133-139.
19. Harris B., Jones S., Fung H., Thomas R., Walker R., Reed G., Riad-Fahmy D. Hormonal environment of postpartum depression // British Journal of Psychiatry: Journal of Mental Sciences. 1989. Vol. 154. P. 660-667.
20. Pariante C.M., Lightman S.L. The HPA axis in major depression: classical theories and new developments // Trends in Neuroscience. 2008. Vol. 31. P. 464-468.
21. Блох М., Дейли Р.К., Рубинов Д.Р. Эндокринные факторы в этиологии послеродовой депрессии // Комплексная психиатрия. 2003. №44. С. 234-246.
22. Meltzer-Brody S., Stuebe A., Dole N., Savitz D., Rubinow D., Thorp J. Increased levels of corticotropin-releasing hormone (CRH) during pregnancy and the risk of postpartum depression (PPD) // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011. Vol. 96. P. E40-E47.
23. Мургатройд С.А., Племянник В.С. Влияние социального стресса в раннем возрасте на материнское поведение и нейроэндокринологию // Психонейроэндокринология. 2013. №38. С. 219-228.
24. Murgatroyd C.A., Peña C.J., Podda G., Nestler E.J., Nephew B.C. Social stress caused by social stress at an early age causes changes in the neural pathways associated with depression and anxiety, which correlate with a violation of maternal care // Neuropeptides. 2015. Vol. 52. P. 103-111.

25. Личери В., Талани Г., Горуле А.А., Мосталлино М.С., Биджио Г. и Санна Э. Пластичность ГАМК-рецепторов во время беременности и в послеродовой период: от гена к функции // *Neural Plasticity*. 2015. Vol. 11.

26. Делигианнидис К.М., Кролл-Дерозье А.Р., Мо С., Нгуен Х.П., Свенсон А., Джейтли Н., Холл Дж.Е., Бартон Б.А., Ротшильд А.Дж. и Шаффер С.А. Профили нейроактивных стероидов и γ -аминомасляной кислоты в перипартуме у женщин из группы риска для послеродовой депрессии // *Психонейроэндокринология*. 2016. Vol. 70. P. 98-107.

27. Ангоа-Перес М., КейнМ.Дж., Сайкс К.Е., Перрин С.А., Черч М.В. и Кун Д.М. Серотонин мозга определяет материнское поведение и выживаемость потомства // *Гены, мозг и поведение*. 2014. Vol. 13. P. 579-591.

28. Lerch-Haner J.K., Frierson D., Crawford LK, Beck SG, andDeneris ES, Serotonergic transcriptional programming determines maternal behavior and offspring survival // *NatureNeuroscience*. 2008. Vol. 11. P. 1001.

© Подсевакин В.Г., Кирюхина С.В., Алексахина Л.С., 2023.